

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ РЕБЕНКА К ШКОЛЕ

Хаснова Шахноза Мамашарифовна

Ташкентский государственный педагогический университет имени Низами
магистрант 2-го курса по специальности Теория и методика обучения и воспитания
(Дошкольное образование)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7378056>

Аннотация. Дошкольное образование детей это своеобразный педагогический феномен, направленный на «Сохранение и культивирование уникальности каждого ребенка в постоянно изменяющемся социуме, удовлетворение естественной потребности развивающейся личности в познании себя в окружающем мире, организацию активной творческой созидательной жизнедеятельности детей, создание и развитие пространства детского благополучия».

Ключевые слова: пространства, социальный опыт, фактор, информация, дизайн, комфортность, трансформируемость.

ORGANIZATION OF A DEVELOPING EDUCATIONAL SPACE AS A FACTOR OF A CHILD'S READINESS FOR SCHOOL

Abstract. *Preschool education of children is a kind of pedagogical phenomenon aimed at "Preserving and cultivating the uniqueness of each child in a constantly changing society, satisfying the natural need of a developing personality to know himself in the world around him, organizing active creative life of children, creating and developing a space for children's well-being."*

Keywords: spaces, social experience, factor, information, design, comfort, transformability.

Введение

Развивающая образовательная пространства дошкольного образования детей, представляющая собой систему влияний и условий формирования личности, а также возможности для ее развития, содержащиеся в социальном и пространственно-предметном окружении, выполняющая функцию предоставления возможности индивиду для образования и приобретения социального опыта, является важнейшим фактором готовности ребенка к школе. И взрослые, окружающие в этот период ребенка, должны помнить об этом. Перед ними стоит не такая уж простая и крайне важная задача – организовать развивающее образовательное пространства, поддержать в ребенке естественный познавательный интерес и привить ребенку те навыки, которые в дальнейшем понадобятся ему для восприятия информации, умения анализировать увиденное и услышанное им, сопоставлять различные факты, противопоставлять одно явление другому – одним словом, учиться.

При создании предметно-развивающей среды любой возрастной группы учитываются психологические основы взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной среды, психологические особенности возрастных групп, ориентированных на эту среду. В связи с глобальными изменениями в законодательстве с принятием Концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года¹, Закона Республики Узбекистан « О дошкольном

образовании и воспитании»², Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы обязательной годичной подготовки детей к начальному образованию"³ обновляются все дошкольные образовательные организации, их интерьеры, материально-техническое оснащение. В процессе перестройки и реконструкции детского сада, обновление игрового оборудования, детской и игровой мебели оказывает положительное влияние на воспитанников. Так как дети являются перспективами интеллектуального потенциала нашей страны, качественное дошкольное воспитание и обучение и развитие способностей детей, являются очень важными для общества.

Анализ литературы и методология

Научная разработка предметно-пространственного оборудования началась с открытием дошкольного воспитания (1960 г.). Большой вклад внесли в создание системы развивающих игрушек и дидактических пособий С. Л. Новоселова и Н.Н. Поддьяков (1968 г.). К середине 70-х годов были разработаны принципы формирования предметной среды: предложена новая педагогическая классификация игрушек, разработаны развивающие модульные игровые среды, конструкторы, система развивающих игрушек для детей раннего возраста (Г.Г. Локуциевская, Н.Н. Поддьяков, Л.А. Парамонова, С.Л. Новоселова, Н.Т. Гринявичине, Е.В. Зворыгина и др.).

1. Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. 8 мая 2019 г. PQ-4312
1. Закон Республики Узбекистан "О дошкольном образовании и воспитании". 16 декабря 2019 г., ЗРУ- № 595
2. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы обязательной годичной подготовки детей к начальному образованию" № 132 от 09.03.2020

В отечественной педагогике и психологии интересующим нас вопросами занимались многие исследователи, в частности опирались на тему: «Современные тенденции в воспитании детей дошкольного возраста» Джураева Б.Р, Тажибаева Н.М, Назирова Ж.М; вопросы преемственности дошкольной и начальной школьной ступени в системе развивающего образования «Методическая работа в дошкольном образовательном учреждении» Кадырова Ф.Р, Ташпулатова Ш.К; монография по строению качество и эффективность образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении педагогическая система автоматизации ввели исследования Джураева Б.Р, Умарова Х.А, Тажибаева Х.М, Назирова Г.М; данная монография посвящена качеству и эффективности образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении, педагогической необходимости интеграции содержания педагогической системы автоматизации, эффективному сотрудничеству с родителями в воспитании дошкольников и личностно-ориентированным подходам.

Обобщение материалов по теории и практике дошкольного образования позволили выявить ряд зарубежных ученых в направлении научных изысканий, связанных с организацией развивающего образовательного пространства дошкольной образовательной организации и готовности детей к школе. Проблемы теоретического и эмпирического направлений, связанные со становлением личности в период дошкольного детства; развитие содержательной деятельности детских дошкольных учреждений (Л.А. Венгер,

А.Л. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, С.А.Козлова, М. Монтессори, Л.А. Парамонова, Р. Штайнер, Д.Б. Эльконин и др.), вопросы формирования у детей определённого запаса знаний и умений.

Результаты

Благоприятная среда позволяет сохранить психофизическое здоровье детей, способствует их оптимальному включению в образовательную деятельность, успешной самореализации, усиливает позитивные взаимоотношения субъектов образовательного и воспитательного процесса, способствует активности, надёжности, проявлению творчества ребенка. Поэтому мы должны создать условия для того, чтобы среда ребенка соответствовала критериям комфортности, удобства, безопасности.

Обсуждение

Особенности развивающего образовательного пространства дошкольной образовательной организации (ДОО): вариативность, гибкость, трансформируемость, ориентированность, на развитие активности и творческого потенциала каждого ребенка, креативность, эвристический характер, целесообразность, комплексность, многофакторность и многофункциональность, динамичность, продуктивность и контролируемость.

Необходимо помнить еще и о том, что главное, в чем нуждается любой ребенок без исключения – это безоговорочная и безграничная любовь его родителей, педагогов их поддержка и понимание в любых ситуациях. Это поможет ребенку вырасти хорошим, а главное, счастливым человеком.

Вывод

Организовать полноценную развивающую образовательную деятельность в дошкольной образовательной организации (ДОО) невозможно без хорошо оснащенной предметно-развивающей среды. Ведь основным её фундаментом являются «Центры развития», в которых дети будут обучаться. В группе ни один предмет не должен находиться просто так: все, что есть в группе должно нести смысловую развивающую образовательную нагрузку, выполнять функцию обучающего и воспитательного (нравственного, эстетического) воздействия.

То есть, по сравнению с обычной семейной обстановкой, среда в ДОО должна быть интенсивно развивающей и образовательной, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребёнка, его волевых качеств, эмоций, чувств.

REFERENCES

1. Концепция развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года. 8 мая 2019 г. PQ-4312
2. Закон Республики Узбекистан "О дошкольном образовании и воспитании". 16 декабря 2019 г., ЗРУ- № 595
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан "О мерах по дальнейшему развитию системы обязательной годичной подготовки детей к начальному образованию" № 132 от 09.03.2020 Методическое пособие «Планирование процесса обучения на основе личностно-ориентированного подхода» от 17 июля 2020 г.

4. НН Джамилова К вопросу формирования организаторских качеств у дошкольников (материалы исследования)М,2011 Педагогические науки, 76-80
5. <https://scholar.google.ru/scholar?oi=bibs&cluster=13828750571800479230&btnI=1&hl=ru>
6. <https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-razvivayushchego-obrazovatel'nogo-prostranstva-kak-faktor-gotovnosti-rebenka-k->
7. <https://www.dissercat.com/content/organizatsiya-razvivayushchego-obrazovatel'nogo-prostranstva-kak-faktor-gotovnosti-rebenka-k->